

KOMPYUTER FANLARINI O'QITISHNI BAHOLASH UCHUN QO'LLANILADIGAN USULLARNI O'RGANISH

Mamarajabov Siddiqboy Sanaqul o'g'li¹

O'rozboyev Mirjalol Abdivosi o'g'li²

¹Guliston davlat universiteti magistranti.

siddiqboymamarajabov399@gmail.com

+998 33 102 12 11

²Guliston davlat universiteti magistranti.

mirjalol0406@gmail.com

+998 97 020 13 43

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584272>

ANNOTATSIYA

Tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi va o'quvchilar haqidagi taassurotlari o'qitishdagi yangiliklarni baholashning eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Shu bilan birga, haqiqiyli va ishonchliligi yuqori bo'lgan usullar ham topildi. Bular bir nechta manbalardan olingan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi yoki ular iterativ rivojlanishda bir nechta o'rganish davrlarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Tadqiqot usullari, baholash, o'rganish.

Ko'pgina o'qituvchilar singari, biz o'qitishimizni yaxshilash uchun ko'plab g'oyalardan foydalanamiz, masalan, rolli o'yinlar, o'yinlar yoki real dunyo loyihalari. Biz foydali tajribaga ega bo'lamiz, lekin afsuski, biz har doim ham o'qitish va talabalarning ta'limini hujjatlashtirmaganmiz. Bu bizning yondashuvimiz to'g'riligiga boshqa o'qituvchilarni ishontirishni qiyinlashtiradi. Yaxshi hujjatlashtirilgan o'qitish tartibi va uning ta'sirini baholash ko'rsatilmagan bo'lsa, muvaffaqiyatning o'qitish uslubiga yoki o'qituvchining shaxsiy xususiyatlariga yoki boshqa omillarga bog'liqligini aniqlash ko'pincha mumkin emas. Deyl informatika ta'limi bo'yicha tadqiqotlar kompyuter fanining boshqa yo'nalishlaridagi tadqiqotlar bilan bir xil tamoyillarni qo'llashni talab qilishda ham xuddi shunday xavotirlarni bildiradi. Biz o'qitishda bilimlarni topish va asoslashni maqsad qilganimiz uchun, biz ilgari qo'llanilgan baholash usullarini o'rgandik. o'qituvchilar va tadqiqotchilarning baholash uchun cheklangan vaqtini hisobga olgan holda baholash usullarining sifatlarini o'rganing va muhokama qiling. Joriy tadqiqot haqida umumiy ma'lumot olish uchun biz 1996 yil 28-jild Informatika ta'limi bo'yicha maxsus qiziqish guruhi byulleteni (SIGCSE byulleteni)dagi 115 qisqa maqolani skanerdan o'tkazdik. Biz 26 ta tegishli maqolani topdik, ularda empirik baholash ko'rsatkichlari mavjud. Bundan tashqari, biz 1992 yildan 1997 yilgacha ACM Communications dan tegishli hujjatlarni tanladik va tez-tez iqtibos keltiriladigan ba'zi tadqiqotlarni ham kiritdik.

EKSPERIMENTAL TADQIQOTLAR

O'qitish va o'zgarishlarni baholashdagi o'zgarishlar o'quv tadqiqotlaridagi eksperimentlar toifasiga kiradi. Oldin va keyingi testlar va nazorat guruhlarini o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan oddiy eksperimental tizim tavsiya etiladi. Gall va boshqalar tajribani baholashda ham miqdoriy, ham sifat usullari foydali ekanligini ta'kidlaydilar. Masalan, boshlang'ich kursda multimediyadan foydalanishni baholash uchun ular an'anaviy usullar bilan o'qitiladigan nazorat guruhini taklif qiladilar va ishtirokchilarni kuzatish, sarflangan vaqtni o'lchash va talabalarga so'rovnomalar orqali boy dalillar to'plashni taklif qiladilar.

ISHLATILGAN USULLAR

Ushbu bo'limda biz so'nggi tadqiqotlarda qo'llanilgan qiyin sohalarni o'qitishni baholash usullarini ko'rib chiqamiz. Biz nazariyani shakllantirish, empirik o'rganishni rejalashtirish, empirik o'rganish, baholash va nazariya qayta ko'rib chiqiladigan yangi tsiklga qaytishdan iborat bo'lishi mumkin bo'lgan har bir tadqiqot tsiklining zaruriy faoliyati sifatida baholaymiz. Biz texnikalarni tajribalarda yoki o'qitishni o'rganishda baholashga qaratilganligiga ajratamiz.

METODOLOGIYA

Ko'pgina informatika va axborot tizimlari o'qituvchilari o'zlarining ta'lim sifatini baholash uchun katta qo'shimcha resurslarga ega emaslar. Yuqorida bu holatlarda baholash uchun ba'zi past yo'llar ko'rsatilgan. Maqsadli savollar, imtihon baholari, talabalarning so'zma-so'z iqtiboslari va talabalar ishi materiallari kabi manbalardan olingan ma'lumotlarni to'plash oson. Bir nechta manbalardan ma'lumotlarni to'plash odatda topilmalarning haqiqiylikini oshiradi. Takroriy rivojlanishda bir nechta o'quv tsikllarini o'tkazish ham hisobotning ishonchliligini kuchaytirdi. Bir muncha vaqt past yo'l sharoitida ishlaganimizdan so'ng, biz innovatsiyalarni baholash uchun bir nechta boshqa usullardan foydalandik. Akademik hamkasblar ko'pincha vaqti-vaqti bilan o'quv mashg'ulotlarida o'tirishni va keyinchalik sessiyani muhokama qilishni xohlashadi. Tengdosh kuzatuvchilar tarkib, tashkilot va aloqa masalalari bo'yicha fikr-mulohazalarini taklif qilishlari mumkin. Bunday ko'rib chiqish ko'pincha o'zining ta'lim samaradorligiga boshqa nuqtai nazarga ega bo'lgan o'qituvchiga ham, o'z yondashuvlarini boshqasini bilan solishtirish imkoniyatiga ega bo'lgan kuzatuvchilarga ham foyda keltiradi. 30 talaba, ba'zilari ko'pincha munozaralarda faol ishtirok etadilar. Diqqatini o'qitishga qaratgan o'qituvchi qaysi o'quvchi nima deyayotganidan bexabar bo'lishi mumkin. Shunday qilib, o'z malakasini namoyish etadigan bir nechta faol ovozlari, har bir talaba tezis mavzusini tushunadi, degan taassurot qoldirishi mumkin, ammo bu tushuncha aslida bir nechta faol talabalar

bilan cheklangan. Biz bu noto'g'ri tushunchadan "sinf o'zaro ta'sir diagrammasi" ni yozib olgan kuzatuvchiga ega bo'lish orqali oldini olish mumkinligini boshdan kechirdik. Sinf o'zaro ta'siri diagrammasi o'quvchilar muhokamasining qancha va qanday turi bo'lganligi, ya'ni akademik tomonidan berilgan savollar ochiqmi yoki yopiqmi, talabalarning javoblari majburlanganmi yoki majburlanmaganmi, ularning javoblari qisqa yoki uzoqmi, o'quvchilar qaysi savollarni berganligi va qanday turdagi savollar bo'lganligi haqidagi hisobotlardan iborat. so'rang. Diagrammalarni yozib olish uchun ozgina tayyorgarlik kerak. Biz Internetdan repetitorlarning fikr-mulohazalari va o'quv g'oyalarini tarqatish uchun ham foydalandik.

XULOSA

Grantlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan tadqiqot loyihalarida resurslar belgilangan tadqiqot usullari bo'yicha baholashga sarflanishi kerak. O'qitishning aksariyat innovatsiyalarini amalga oshiradigan informatika o'qituvchilari, odatda, chuqur tadqiqot jarayonlarini o'tkazishga vaqtlari yo'q. Shunga qaramay, baholashning haqiqiylikini bir nechta manbalardan ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish orqali oshirish mumkin va ma'lumotlarni yig'ish ko'pincha oson. O'qitish innovatsiyasini takroriy ishlab chiqish va baholash ham topilmalarning asosligini oshiradi. Shuning uchun biz o'qitish innovatsiyalarini baholashda informatika o'qituvchilariga o'zlarining sub'ektiv taassurotlarini bayon qilishdan ko'ra sodda, ammo kuchliroq usullarni topishni tavsiya qilamiz. Ta'riflangan ba'zi misollar baholash uchun prototip bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Informatika va axborot texnologiyalari. Ma'ruza matn. Toshkent – 2015.
2. E.M.Mamarajabov, S.N.Xaytullayeva. "Informatika o'qitish metodikasi" o'quv qo'llanma. Toshkent-2017.

FOYDALANILGAN INTERNET MANZILLARI:

1. www.tami.uz
2. www.library.ziyonet.uz
3. www.uz.infocom.uz
4. <https://www.researchgate.net/>

